

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

CRATAEGUS TURKESTANICA POJARK. NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA ETIШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

Қўлдошева Лобар Тўлқин қизи¹
Суюнова Лобар Отабек қизи²
Гайбуллаева Гулрух Нозилмуродзода³
Тошкент давлат аграр университети

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда Туркистон дўланасини кўпайтириш ва етиштиришининг илмий асосланган усуллари бўйича натижалар келтирилган. Шу билан бирга *Crataegus turkestanica* нинг хом-ашёсини тайёрлаш ва унинг сифати ҳамда тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Туркистон дўланаси, тарқалиш ареаллари, экиш, етиштириш, агротехник тадбирлар, хомашё, тиббиётда қўлланилиши.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований по научно обоснованным методам размножения и возделывания боярышника туркестанского в Узбекистане. При этом даны сведения о заготовке и лечебном использовании сырья розмарина лекарственного и его химическом составе. *Crataegus turkestanica* завезен в Узбекистан и в природе не распространен.

Ключевые слова: боярышник туркестанский, ареалы распространения, посадка, выращивание, агротехнические мероприятия, сырье, использование в медицине.

Abstract. The article presents the results of scientific research on scientifically based methods of reproduction and cultivation of *Crataegus turkestanica* in Uzbekistan. At the same time, information is given on the preparation and therapeutic use of raw materials of the *Crataegus turkestanica* and its chemical composition.

Key words: *Crataegus turkestanica*, distribution areas, planting, cultivation, agrotechnical measures, raw materials, use in medicine.

КИРИШ. Истикболли доривор ўсимликларни турли тупроқ ва иқлим шароитида ўсиш ва ривожланиш қонуниятларини илмий асослаш, мавсумий ривожланиш маромини тадқиқ қилиш орқали етиштиришнинг энг оптимал муддатларини белгилаш, экиш материалларини ва экиш масофасини ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш жадаллигига ва ҳосил унумига таъсирини ўрганиш ҳамда интродукцион баҳолаш, кенг масштабли плантацияларини ташкил этиш алоҳида аҳамиятга эга.

Жахонда кундан кунга аҳоли сонининг кескин ортиб бориши натижасида доривор

ўсимликшунослик ва фармацевтика саноатида қимматбаҳо хўжалик аҳамиятига эга, экспортбоп ўсимликларнинг флористик рўйхатини тузиш, танлаш ва хомашёсига бўлган эҳтиёжларни қондириш заруриятлари мавжудлигини кўрсатади. Шу боис, ўсимликларнинг турли тупроқ-иқлим шароитларидаги фитокимёвий таркибини чуқур таҳлил қилиш негизида импорт ўрнини босувчи сифатли хомашё олиш, юқори иқтисодий самарадор бўлган ўсимликлар турларини кўпайтириш ва етиштириш муҳим аҳамиятга эга.

Республикаимизнинг турли тупроқ–иқлим шароитларида доривор ўсимликларни интродукция қилиш, иқлимлаштириш, кўпайтириш, етиштириш ва плантацияларини барпо этиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Истикболли доривор ўсимлик Туркистон дўланасининг дориворлик хусусиятлари, копайтириш ва етиштиришнинг илмий асосланган усуллари ишлаб чиқилмаган. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “мамлакатда ишлаб чиқариладиган дори-дармон ва тиббиёт воситалари улушини 80% га етказиш” вазибалари белгилаб берилган. Ушбу вазибалардан келиб чиққан ҳолда Тошкент воҳаси тупроқ–иқлим шароитида Туркистон дўланасининг хомашёсини етиштириш йўллариини ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга. Мазкур йўналишда доривор ўсимликларнинг хомашёсини кўпайтириш ҳамда уларнинг саноат плантацияларини ташкил этиш, биологик фаол моддаларининг сифат ва миқдор кўрсаткичлари бўйича киёсий таққослаш ва истиқболли навларини саралаш борасида муҳим натижаларга эришилмоқда [1,2,3,4,5,6,7,8].

Ўзбекистоннинг бой ва бетакрор табиати, ўзига хос флора ва фаунаси билан ажралиб туради. Бу ҳудудда кўплаб ноёб ва қимматли ўсимлик турлари учрайди. Шулардан бири — Туркистон дўланаси (*Crataegus turkestanica*) бўлиб, Марказий Осиё ҳудудига хос бўлган доривор ва манзарали ўсимлик ҳисобланади. Дўлана қадимдан халқ табобатида юрак-қон томир тизими учун фойдали хусусиятлари билан машҳур бўлган. Айниқса, Туркистон дўланаси экологик барқарорликда, табиат мувозанатини сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада Туркистон дўланасининг биологик хусусиятлари, тарқалиш ҳудуди, аҳамияти ва инсон ҳаётидаги ўрни ҳақида батафсил маълумот берилади.

Ўсимликнинг тарқалиши. Тошли ва майда гилли қияликларда, қоялар орасида, гипсли қумда ҳамда жийдазорларда, дарё қирғоқ ва ирмоқларида, тоғолча-олмали, ёнғоқли ва зарангли ўрмонларда, қолдиқ тоғларда ўсади. Туркистон дўланаси

Қизилқумда, Тяньшанда, Помиролойда, Копеттоғда тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Дўлана кўчатларини экишга ажратиб қўйилган ер кузда 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Баҳорда текисланади ва молаланади. Қўлда ёки чуқурча қавлагичда 40x40 см ўлчамда ва 50 см чуқурликда кўчат ўтқазиладиган уячалар қазилади. Ана шу чуқурчанинг ҳар бирига бир челакдан фосфор аралаштирилган чиритган гўнг (1:5) солинади. Чуқурча тубидаги тупроққа ўғит аралаштирилади.

Экиш олдида кўчатларга қуйидагича ишлов берилади: зарарланган илдизлари олиб ташланади, барча илдизларнинг учлари қирқилади, тупроқ устидан буғланишни камайитириш учун поя узунлиги қисқартирилади, бу эса кўчатнинг яшовчанлигини ошириш ва ривожланиш имконини беради.

Экиб бўлгандан кейин “оқучник”-чопиқ асбоби ёрдамида дўлана экилган уячалар яқинидан суғориш эгатлари олинади. Уячалардаги тупроқ намиқадиган даражада жилдиратиб суғорилади. Биринчи йили 9 мартагача суғорилади (апрел-июнь 1 тадан, июл-август 2 тадан, сентябрь-октябрь 1).

Ҳар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, чуқурлардан ўсиб чиққан йирик бегона ўтлар қўлда юлиб ташланади. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, культиватор чуқур ботганида ёки қўл кучи билан чуқур чопилганида илдиз тармоғи зарарланиши мумкин.

Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда 6-7 йилда ўсимлик мевага киради. Кўчатлар 8-10-йили ва ундан кейинги йилларда қийғос гуллайди ва мевага киради.

Дўлана ялпи ҳосилга кирганда гектар ҳисобига 15-20 центнерни ташкил этади.

Хом-ашё тайёрланиши ва унинг сифати. Дўлана меваларини териш одатда октябрь ойининг охиридан бошланиб, то баҳоргача давом этади. Дўлана мевалари қуритгичларда 80-90°C ҳароратда қуритилади. Уларни яхши шамоллатиладиган томларда юпка қилиб ёйилган ҳолда ва тез-тез айлантириб турилган ҳолда ҳам қуритиш мумкин.

Фармацевтика саноатида дўлана меваларига бўлган талаб катта.

Хом - ашё кўрсаткичлари: намлик 15% дан ошмаслиги, умумий кул миқдори 4% дан кўп бўлмаслиги, дўлананинг бошқа қисмлари 2% дан ошмаслиги, қорайган, куйган, касалликка чалинган мевалари 3% дан кўп бўлмаслиги, мевасининг майдаланган бўлакчалари 3% дан ошмаслиги, етилмаган меваси 5% дан кўп бўлмаслиги зарур. Маҳсулот таркибида захарли ўсимликлар ва уларнинг қисмлари, моғор, ўткир ёқимсиз ҳид бўлмаслиги керак.

Тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби. Дўлана препарати хафақон касалликларида, стенокардия, антигеоневроз, аритмия, тахикардия, атеросклероз ва климактерик неврозда қўлланилади.

Туркистон дўланасининг меваси таркибида 9,9%-углеводлар, 0,3% гача сахарозалар, 4,0%-пектин, витамин С, ошловчи моддалар, катахинлар: эпикатехин, лейкоантоцианидлар ва бошқалар мавжуд.

Туркистон дуланасининг дориворлиги, яъни тиббий мақсадлар учун фойдаланилиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Дулана (ёки Дулана ўрмони) - ўсимликлар оиласига мансуб бўлиб, Туркистон ва унга яқин ҳудудларда ўсади. У

асосан анъанавий тиббиётда кўплаб касалликларни даволашда ишлатилади.

Дулананинг доривор хусусиятлари куйидагиларга боғлиқ:

Яллиғланишга қарши хусусиятлар: Дулана ўсимлиги кўп ҳолларда яллиғланиш, оғриқлар ва бошқалар учун ишлатилади. Ўсимлик таркибида антиоксидантлар ва яллиғланишга қарши моддаларнинг мавжудлиги унинг шифобахш хусусиятларини оширади. Иммуни тизимини мустаҳкамлаш: Дулана, анъанавий равишда, организмнинг иммуни тизимини мустаҳкамлашга ёрдам берувчи восита сифатида қўлланилади.

Қон айланиш тизимига фойдали таъсирлар: Бу ўсимлик баъзи ҳолатларда қон айланиш тизимини яхшилашда, қон босимини тартибга солишда ёрдам бериши мумкин. Антибактериал ва антифунгал хусусиятлар: Дулана ўсимлиги баъзан бактериялар ва замбуруғлар билан курашишда қўлланилади.

Дулананинг доривор хусусиятлари анъанавий тиббиётда кенг қўлланилган бўлса-да, замонавий тиббиётда унинг таъсирчанлиги ва хавфсизлиги бўйича илмий тадқиқотлар давом этмоқда. Шунинг учун, ундан фойдаланишдан олдин малакали шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Жумабоев Ф.Ш., Махкамов Т.Х., Авазова М.А. Тошкент воҳаси шароитида испан мингбошини етиштириш технологияси // *Agro Inform.* – 2022. – №. 4. – С. 30-35.
2. Жумабоев Г. Ш., Махкамов Т. Х. Инвазив усимлик-Испан мингбоши (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) ни маданийлаштириш истиқболлари ва уруғ унувчанлиги // *ГулДУ ахборотномаси.* – 2022. – Т. 1. – С. 17-23.
3. Мелиқўзиев А. А., Ергешев Д.А., Махкамов Т. Х. Инвазив ўсимлик *Atorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари // *Academic research in educational sciences.* – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 168-175.

4. Sotiboldieva D. I., Mahkamov T. X. Component composition of essential oils *Curcuma longa* L.(Zingiberaceae) introduced in Uzbekistan //American Journal of Plant Sciences. – 2020. – T. 11. – №. 8. – С. 1247-1253.
5. Тўхтаев, Б. Ё., Маҳкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Маҳмудов, А. В., & Аллаяров, М. Ў. (2015). Доривор ва озуқабон ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома.
6. Yuldasheva, N. E., & Aminova, M. (2022). *Albica bracteata*–hind piyozini etishtirish usullari va shifobahshlik xususiyatlari. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 376-384.
7. Мелиқўзиев, А. А., Ергешев, Д. А., & Маҳкамов, Т. Х. (2022). Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 168-175.
8. Сотиболдиева, Д., Маҳкамов, Т. Х., & Дусчанова, Г. М. (2019). Анатомо-гистологическое строение корневища *Curcuma longa* L. (сем. Zingiberaceae) в условиях интродукции). *НамДУ илмий хабарномаси*, 1, 54-59.